

Cas cliniques

Dr E. Schepens

Cas clinique n° 1

Il s'agit d'une dame de 70 ans, qui vient à ma consultation parce qu'elle souffre dans la région rénale droite et on y palpe en fait une tuméfaction dure qui fait penser à un néo.

Bien sûr, il n'est pas question d'en parler avec la malade. Mais elle me dit qu'elle croit qu'elle va mourir et que personne ne pourra l'aider.

Sur cette indication je lui donne AGNUS CASTUS 30. Presque tout de suite un éclaircissement se produit avec disparition du désespoir et reprise du courage, mais sans effet sur la tumeur qui fut opérée.

Au Répertoire de Kent, p. 17, on trouve : « Believe that she will die soon and that she cannot be helped » : AGNUS CASTUS.

L'AGNUS CASTUS est le « gattilier commun », un arbuste dont les feuilles sont découpées et les fleurs en longs épis d'un blanc violet, qui était, d'après les anciens, l'enblème de la chasteté. Il était autrefois réputé anti-aphrodisiaque.

Cas n° 2

Il s'agit d'un homme de 26 ans, marié depuis 4 ans, qui souffre d'herpès génital. L'éruption a commencé sur la verge et le prépuce lors de son voyage de noces. Suite à une crise d'herpès génital importante, il a été fait un prélèvement afin de déceler si on y trouvait les particules virales qui signaient la présence d'herpès zoster. Le produit envoyé à l'UCL a permis de mettre en évidence de « très nombreuses particules virales du type herpès ». Ce qui confirme le diagnostic.

Le malade présente environ une fois par mois une poussée d'éruption herpétique sur la verge, constituée par de petites cloches qui se groupent en une plaque d'environ un demi centimètre carré, toujours à la même place. Il passait régulièrement cet herpès à son épouse, qui bientôt refusa le coït et devint frigide.

Il reçut SEPTIA XM, une dose. Il n'a plus jamais fait de récurrence de son herpès. La recherche dans le sang d'une réaction virale d'herpès s'est avérée négative.

Periodicity 27 days : p. 1391 : **Nux-M., NUX-V., puls, SEP, tub.**

Genitalia eruption vesicles : p. 697 : **sep,**

Herpetic : p. 697 : **sep.**

Cas n° 3

Un homme se présente à ma consultation la bouche remplie de muguet, éruption blanche s'étendant au bord de la langue, sur le palais, les gencives. De nombreuses petites vésicules, réparties dans toute la bouche, sont extrêmement douloureuses au contact d'un acide tel que le citron ou la confiture de groseilles.

Il reçut SULFURIC ACIDUM, qui rapidement a supprimé cette inflammation de la langue et de la bouche et l'éruption du type muguet qu'il présentait.

Commentaire :

Il présentait :

1. des fausses membranes, p. 407
2. des aphtes à fond blanc, p. 397 et 407.

Par ailleurs, multiples symptômes de Sulfur :

3. cherche le frais au lit, une fois réchauffé : p. 1013
4. aggravé par la chaleur, p. 1412
5. aggravé dans une chambre chaude, p. 1413
6. dislocation spontanée de la hanche, p. 983

1. membrane false, p. 407 : **Sulf.-acid.**
2. aphtae white, p. 397. Membrane, white coating like, p. 407 : **ars, bor, sulf-acid.**
3. heat foot uncovers them, p. 1013 : **SULF.**
4. warm aggrav., p. 1412 : **SULF., Bor**
5. warm room aggrav., p. 1413; bor, **SULF.**
6. dislocation spontaneous hip, 983, Sulf.

Cas n° 4

Il s'agit d'une dame très âgée, 82 ans révolus, qui tousse d'une façon épouvantable, crache de grandes quantités de glaires, surtout le soir dès qu'elle se met au lit, est obligée de s'asseoir et alors peut plus facilement expectorer des glaires grises. Dans la journée, elle tousse peu. Dès qu'elle se lève le matin, se met à cracher.

Cet état de choses existant depuis longtemps, je fis faire une radiographie des poumons. Voici ce que nous dit le radiologue au sujet de la tomographie : « Pachypleurite apico-marginale et interlobaire, contournant le lobe supérieur droit; accompagnant un engorgement nodulo-congestif actif de la zone apicale, avec **cavernisations multiples** auréolées et encapsulées dans l'apex dorsal (plans 6 à 9 cm) : confirmation d'une tuberculose subévolutive pleuro-parenchymateuse et cavitaires ».

Elle reçut PULSATILLE 12, 30, 200 M à prendre 4 poudres par jour, plus une série de PULSATILLE 35me.

Presque immédiatement la toux suffocante s'est arrêtée, elle se sentit beaucoup mieux, a pu se coucher dans son lit. Progressivement se portait de

mieux en mieux. Trois mois après, une nouvelle radiographie avec tomographie a démontré la cicatrisation des multiples cavernes et la guérison clinique de cette tuberculose pulmonaire sub-aiguë.

Quelques mois plus tard, notre vieille patiente fait un gonflement sur le sternum avec formation d'une ulcération sur laquelle se développe une sorte de polype ayant une longueur de 5 mm et un diamètre de 3 mm, suintant et saignant. Devant la nature suspecte de ce polype, je me proposais de le faire enlever et de faire une analyse biologique. La malade s'y est formellement opposée ne voulant aucune intervention. Je lui ai donné BACILINUM 30, 6 poudres à prendre chaque matin, suivi de BACILINUM 35e, 24 poudres numérotées. Très rapidement ce polype s'est réduit, a fini par disparaître avec une cicatrisation complète de la plaie. Actuellement on ne voit pratiquement plus rien du tout. Depuis cet épisode la malade se porte toujours très bien. Elle a l'âge de 98 ans.